

Introducción

El recubrimiento metálico "Electroless Nickel Phosphorous" (ENP) es ampliamente utilizado en la industria debido a la gran variedad de propiedades que ofrece, entre las que destaca su alta resistencia a la corrosión y al desgaste (abrasión, fricción y erosión). Este tipo de recubrimiento se obtiene mediante la técnica de "Deposición química no electrolítica", produciendo una aleación de níquel y fósforo, donde el contenido de fósforo juega un papel fundamental en la definición de las propiedades finales de la capa de recubrimiento depositada, entre las que podemos mencionar la protección anticorrosiva de las piezas metálicas, así como la resistencia al desgaste y la dureza para diversas aplicaciones [1]. La técnica de deposición química "electroless" se define como un proceso autocatalítico que consiste en la reducción de iones metálicos (níquel) en solución y la deposición de una película metálica con un espesor específico. Se diferencia del proceso de galvanoplastia convencional en que no se utiliza corriente eléctrica para reducir los iones metálicos, sino un agente reductor (como el hipofosfito de sodio). Brenner y Riedell lo reportaron por primera vez en 1946 [2].

Varios autores han descrito la estructura de la ENP desde dos perspectivas diferentes: (1) una solución sólida supersaturada de fósforo disuelta en níquel microcristalino [3-5] o (2) un revestimiento amorfo [6-8]. Estos enfoques surgen de múltiples estudios de difracción de rayos X de recubrimientos obtenidos de una amplia gama de baños de depósito de ENP, con composiciones de fósforo que oscilan entre el 2% y el 16% en peso.

Cuando el ENP es tratado térmicamente, puede generar varias fases cristalinas de níquel metálico y fosfuro de níquel y su aparición depende de la temperatura de tratamiento térmico [5,9]. La presencia de

fosfuro de Ni_3P es de gran importancia para diversas aplicaciones en las industrias química, petroquímica, petrolera, azucarera y plástica, ya que ofrece una mejora significativa en propiedades como dureza, adhesión, resistencia a la corrosión, ductilidad y difusión de la ENP en el sustrato promoviendo una mejor adherencia [1,10], mientras que la formación de fosfuro de Ni_2P favorece significativamente el uso del recubrimiento como catalizador en las reacciones de hidrotreamiento. En un estudio previo, se realizó un trabajo inicial en el que se evaluó la influencia del contenido de fósforo (3% p/p, 7% p/p y 14% p/p) sobre la actividad catalítica hacia la hidrodechloración con clorobenceno. Se concluyó que el recubrimiento tiene una importante capacidad catalizadora debido a su gran estabilidad en el tiempo y a su excelente selectividad, siendo ésta una aplicación emergente y novedosa en este campo [11].

Dependiendo de los usos descritos, en el presente trabajo se ha propuesto un estudio de optimización para obtener la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico que favorezca la cristalización completa de las fases Ni_3P y Ni_2P en ENP, con recubrimientos de 14% peso de fósforo. Esta optimización permitirá introducir mejoras en las aplicaciones como recubrimiento protector de sustratos metálicos y como material de interés catalítico. Estos recubrimientos se obtuvieron a partir de un baño de recubrimiento ácido con una formulación diseñada para tener una tasa de deposición constante, por la regulación del pH en el sistema.

Metodología Experimental

Se utilizaron probetas de aluminio de forma circular de la serie 1000 de 2,9 cm de diámetro y 0,25 mm de espesor. Cada

muestra fue previamente tratada mediante un protocolo de limpieza y activación de la superficie y luego introducida en el baño de recubrimiento correspondiente. La Figura 1 resume este protocolo.

Figura 1. Protocolo de pre-tratamiento para las piezas a recubrir.

Se utilizaron baños ácidos para producir un recubrimiento de alto contenido en fósforo, donde la fuente de iones de níquel procedía del sulfato de níquel y el agente reductor fue hipofosfito de sodio. El dodecil sulfato de sodio y el ácido propiónico, respectivamente, se utilizaron como aditivos estabilizadores y aceleradores de la velocidad de deposición. Se utilizó una solución de succinato de sodio/ácido succínico como sistema de regulación del pH.

La temperatura y el pH del baño fueron de 80 °C y 5, respectivamente. La agitación se mantuvo constante a 400 revoluciones por minuto y el tiempo de recubrimiento fue de 10 horas. Una vez recubiertas las muestras, se realizó el tratamiento térmico de las mismas, mediante un reactor de flujo continuo, a temperaturas de 250 °C, 300 °C y 325 °C, durante 1,5, 3,0, 5,0 y 10,0 horas. El proceso se llevó a cabo bajo atmósfera reductora de hidrógeno a una velocidad de flujo de 15 ml min⁻¹ y presión atmosférica. La caracterización de los recubrimientos obtenidos se realizó por difracción de rayos X (DRX).

Discusión

Las fases cristalinas de fosfuros de níquel identificadas en el presente trabajo fueron Ni₂P (ICDD: 74-1385), Ni₃P (ICDD: 74-1384) y NiP (ICDD: 74-1382), además de níquel cristalino (ICDD: 04-0850). La Figura 2a muestra los difractogramas obtenidos para el estudio a 250 °C y un intervalo de tiempo entre 1,5 y 10,0 horas de tratamiento. Las variaciones más significativas se observaron en las señales atribuidas a las fases Ni₂P y NiP, que mostraron una tendencia al aumento de la intensidad en función del tiempo.

Figura 2. Comparativo entre difractogramas tratados térmicamente a: (a) 250 °C and (b) 300 °C.

La Figura 2b muestra los difractogramas para el tratamiento a 300 °C. Como en el caso anterior, las fases de fosforo de níquel

fueron identificadas Ni_2P , Ni_3P y NiP , así como también níquel cristalino. Emulando el caso a $250\text{ }^\circ\text{C}$, en el tratamiento a $300\text{ }^\circ\text{C}$ ocurre un incremento de la intensidad de las señales de las fases Ni_2P y NiP , aunque menos pronunciado.

La Figura 3 muestra los difractogramas obtenidos para los tratamientos de 1,5 a 10,0 horas, a una temperatura de $325\text{ }^\circ\text{C}$. En este caso, solo se formaron las fases cristalinas Ni_3P (ICDD: 74-1384) y níquel cristalino (ICDD: 04-0850). Estos resultados corroboran que $325\text{ }^\circ\text{C}$ es la temperatura mínima necesaria para obtener una transformación completa del recubrimiento hacia la formación de la fase cristalina Ni_3P , responsable del cambio significativo en las propiedades fisicoquímicas del ENP como dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión [1,12]. En cuanto al tiempo de tratamiento, no se observa una variación significativa en la intensidad de las señales de la fase Ni_3P posterior a tres horas, por lo que se puede establecer que, para las condiciones de tratamiento estudiadas, el tiempo de tratamiento térmico puede oscilar entre 1,5 y 3,0 horas para obtener la máxima transformación en la estructura cristalina del recubrimiento.

Figura 3. Comparativo de los difractogramas para el tratamiento térmico a $325\text{ }^\circ\text{C}$

A partir de los resultados obtenidos en los difractogramas, se estableció que la fase Ni_2P puede obtenerse utilizando temperaturas en el rango de 250 a $300\text{ }^\circ\text{C}$. El siguiente paso fue determinar cuál de las dos temperaturas es la más adecuada para el protocolo de tratamiento. Por este motivo, se construyó una curva en la que se trazó la relación entre las intensidades de $\text{Ni}_2\text{P}/\text{Ni}_3\text{P}$ en función del tiempo (Figura 4), para tratamientos térmicos a $250\text{ }^\circ\text{C}$ y $300\text{ }^\circ\text{C}$, utilizando la relación entre las intensidades de señal de la fase Ni_2P a $47,2^\circ$ ($2\ 1\ 0$) y la señal de la fase Ni_3P a $41,7^\circ$ ($3\ 2\ 1$). El propósito de este gráfico fue mostrar la tendencia en el aumento de la relación de fase Ni_2P con respecto al Ni_3P , en función del tiempo de tratamiento térmico. Como se puede observar, existe una tendencia similar, para ambas temperaturas, hacia el aumento de la relación entre ambas fases corroborando que el tiempo de 5 horas es mínimo indispensable para obtener el mayor crecimiento en la fase Ni_2P . Además, se demostró que la temperatura de $250\text{ }^\circ\text{C}$ es la temperatura ideal a la que se alcanza la mayor relación $\text{Ni}_2\text{P}/\text{Ni}_3\text{P}$, independientemente del tiempo de tratamiento térmico.

Figura 4. Gráfico comparativo del ratio de intensidad $\text{Ni}_2\text{P}/\text{Ni}_3\text{P}$ para los tratamientos térmicos a 250 y $300\text{ }^\circ\text{C}$.

Conclusiones

La formación de la fase Ni₂P en la ENP tratada térmicamente se favorece a temperaturas por debajo de 300 °C y un tiempo mínimo de 5 horas de reacción. El tratamiento térmico en estas condiciones permite una cristalización completa de esta fase y una mejora superficial sustancial que permite obtener un material con una actividad catalítica mejorada.

La fase Ni₃P en la ENP requiere más energía para lograr la transformación completa del recubrimiento, necesitando temperaturas por encima de 325 °C y tiempos de tratamiento de máximo de dos horas, que para aplicaciones industriales dirigidas al endurecimiento del recubrimiento representa un ahorro significativo de costos en el tratamiento al fijar el mínimo tiempo necesario para la transformación completa de la capa.

Referencias

- [1] Agarwala, R., Agarwala, V., Sadhana, 28 (2003) 475.
- [2] Brenner, A., Riddell, G. E. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 37 (1946) 31.
- [3] Tyagi, S., Barthwal, S., Tondon, V., Ray, S. Thin Solid Films, 169 (1989) 229.
- [4] Chow, S., Hedgecock, N., Schlesinger, M., Rezek, J. Journal of The Electrochemical Society, 119 (1972) 1614.
- [5] Antonelli, S., Allen, T., Johnson, D., Dubin, V. Journal of The Electrochemical Society, 152 (2005) J120.
- [6] Rajam, K., Rajagopal, I., Rajagopalan, S., Visvalathan, B. Materials Chemistry and Physics, 3 (1993) 289.
- [7] Srinivasan, K., John, S. Journal of Alloys and Compounds, 486 (2009) 447.
- [8] Ahmad, A., Ghauri, K., Ali, L., Noshahi, A., Farr, J., Pak, Journal of Engineering and Applied Science, 12 (2013) 20.
- [9] Agarwala, R., Ray, S. Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, 79 (1988) 472.
- [10] Gomes, N., Vadasz, A., Brito, J., Morgado, M., Pinto-Castilla, S. UIS INGENIERIAS, 18 (2019) 127.
- [11] Gomes, N., Pinto-Castilla, S., Morgado, M., Betancourt, P., Brito, J. L. 26 Congreso Ibero-Americano de Catálisis Coimbra, (2018) 943.
- [12] Krishnan, K., John, S., Srinivasan, K., Praveen, J., Ganesan, M., Kavimani, P. Metallurgical and Materials Transactions A, 37 (2006) 1917.